

Titulação em áreas de assentamentos de reforma agrária: uma guinada conservadora?¹

Laila Garcia Marques²
Eduardo Miotto Flech³
Pedro Selvino Neumann⁴
Alisson Vicente Zarnott⁵

RESUMO

O golpe sofrido pela então presidente Dilma Rousseff marca uma ruptura na política do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em relação aos assentamentos da reforma agrária. A partir do governo Temer, o principal objetivo passou a ser a concessão de títulos de domínio para o público assentado. Esta mudança ganhou ainda maior relevo no governo Bolsonaro. Neste período foram realizados grandes eventos com entrega de títulos para as famílias assentadas. Paralelamente, movimentos sociais, como o Movimento Sem Terra (MST), lideranças políticas e pesquisadores adotaram um viés crítico à política. Este trabalho tem por objetivo apresentar as principais controvérsias concernentes ao tema da concessão de títulos em áreas de assentamentos da reforma agrária. Metodologicamente, o trabalho utiliza como fontes de informações a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e a realização de entrevistas com informantes-chave. Entre os resultados pôde-se perceber que as justificativas do Estado giram em torno de proporcionar maior autonomia e segurança jurídica para as famílias tituladas, enquanto os argumentos contrários relacionam-se à desassistência após a titulação e a possível reconcentração fundiária dos territórios reformados.

Palavras-chave: INCRA; Reforma Agrária; MST; titulação de terras; concentração fundiária.

ABSTRACT

The coup suffered by then-President Dilma Rousseff marks a rupture in the policies of the National Institute for Colonization and Agrarian Reform (INCRA) regarding agrarian reform settlements. From the Temer government onwards, the primary objective became the granting of land titles to the settled population. This shift gained even greater prominence under the Bolsonaro administration. During this period, large events were held for the distribution of titles to settled families. Meanwhile, social movements such as the Landless Workers' Movement (MST), political leaders, and researchers adopted a critical stance towards the policy. This work aims to present the main controversies concerning the granting of titles in agrarian reform settlement areas. Methodologically, the study uses bibliographic research, documentary research, and interviews with key informants as sources of information. Among the findings, it was noted that the state's justifications revolve around providing greater autonomy and legal security for the titled families, while the opposing arguments relate to the lack of support after titling and the potential reconcentration of reformed lands.

Keywords: INCRA; Agrarian Reform; MST; land titling; land concentration.

Classificação JEL: Q15.

DOI: 10.5281/zenodo.12702184

¹ Submetido em 05/01/2023. Aprovado em 12/02/2024.

² Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural da Universidade Federal de Santa Maria.

³ Doutor em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

⁴ Professor do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural da Universidade Federal de Santa Maria.

⁵ Professor do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural da Universidade Federal de Santa Maria.

Introdução

A reforma agrária representa um tema recorrente nos debates em torno da questão agrária brasileira. Em que pese a sua representatividade em termos de assentamentos promovidos pela política fundiária nacional, atualmente, segundo dados do Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária (SIPRA), são registrados 9.306 projetos de assentamentos que englobam 929.107 famílias assentadas distribuídas em todas as Unidades da Federação (MARQUES, 2021)⁶.

Além da sua representatividade em termos numéricos para o campo brasileiro, esta temática atravessa questões importantes relacionadas a pauta agrária e as políticas fundiárias atuais. Desde 2016, a partir do golpe sofrido pela então presidenta Dilma Rousseff, observa-se uma mudança na orientação das políticas públicas. Em relação à reforma agrária, a literatura aponta para uma redução orçamentária destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), que, em conjunto com a extinção do então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), evidencia mudanças na ação pública no que tange às políticas fundiárias. Associado a isto, Leite, Castro e Sauer (2018) demonstram a inversão nas prioridades de gastos do Incra, pois até então o orçamento era direcionado para ações de assistência técnica e extensão rural, infraestrutura e aquisição de novas áreas para assentamentos, já após 2016 a ênfase passa a ser o processo de concessão de títulos em áreas públicas.

As alterações legais promovidas a partir do ano de 2016 evidenciam as alterações relacionadas às políticas fundiárias. Sauer, Leite e Tubino (2020) destacam que a orientação de políticas de desmantelamento institucional se mantém com a entrada do governo Bolsonaro - de caráter ultraneoliberal - associada a intensificação de uma narrativa de titulação. No entanto, se por um lado se observa uma promessa de emissões massivas de títulos, por outro, constata-se a diminuição da capacidade operacional do Incra.

Assim, ainda que exista previsão de emissão de Títulos de Domínio (TD) na Constituição Federal e na Lei nº 8.629 de 1993, novos contornos foram dados com a Lei 13.465 de 2017. Conforme estabelecido pela Instrução Normativa nº 99 (INCRA, 2019), no que diz respeito aos imóveis rurais em projetos de assentamento de reforma agrária, são considerados documentos de titulação: o Contrato de Concessão de Uso (CCU), a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) e o Título de Domínio (TD). O primeiro – CCU – de caráter provisório e os demais de caráter definitivo.

Sendo assim, por se apresentar um processo relevante nas discussões vinculadas à questão agrária, este trabalho tem por objetivo apresentar as principais narrativas concernentes ao tema da concessão de títulos em áreas de assentamentos da reforma agrária. Para o estudo, foi realizada pesquisa documental com o intuito de identificar as posições dos diferentes atores sobre a concessão de títulos definitivos em áreas de assentamentos geridas pelo Incra. Neste sentido, o foco da análise se encontra nos dispositivos utilizados para ancorar as argumentações dos atores.

Nesse sentido foram consultados e utilizados materiais institucionais oficiais, bem como notícias em jornais e sítios da internet, fundamentais para compreender as disputas em torno da temática. Além disso, foram realizadas entrevistas com atores-chave de movimentos sociais e pertencentes a burocracia do Incra para compreender e localizar as justificativas apresentadas.

⁶ Informações referentes ao ano de 2017.

Mas o que é a política de titulação nos assentamentos?

A obtenção do título definitivo por uma família beneficiária da reforma agrária é o processo final da ação pública. Para chegar nesta etapa uma série de outras etapas necessitam obrigatoriamente ser cumpridas.

Em linhas gerais, pode-se dizer que, na maioria das vezes, um assentamento da reforma agrária é formado a partir da compra ou da desapropriação por interesse social de imóveis rurais para assentar famílias. Neste sentido, historicamente, foi a pressão dos movimentos sociais do campo que fizeram com que o INCRA ou os governos estaduais tivessem maior celeridade na criação de assentamentos (FIGUEREDO, 2019).

Após a criação do assentamento é realizado o cadastro e a seleção de famílias, que devem atender a uma série de requisitos estabelecidos pela legislação⁷. Em um momento posterior, as famílias são homologadas no SIPRA, e passam a ser consideradas como assentadas no Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Essa etapa garante, em tese, o primeiro documento que vincula o beneficiário ao lote, o CCU. Este documento é o primeiro contrato administrativo, gratuito, com validade indeterminada⁸, no qual o INCRA autoriza o beneficiário a explorar o lote conforme a legislação vigente. Nesta modalidade o Estado é o detentor do título de domínio e concede ao beneficiário a posse para a exploração da área. Para obter o CCU é necessário comprovar a exploração econômica do lote com mão de obra familiar⁹.

Neste sentido, este documento é fundamental, uma vez que somente com o CCU, o beneficiário terá acesso à política de crédito (como o PRONAF, por exemplo). No entanto, atualmente, podem existir beneficiários da reforma agrária sem CCU válido, seja porque o Incra nunca entregou o documento ou pelo vencimento dos CCUs, conforme legislação até o ano de 2016.

Concluída a homologação dos beneficiários, o assentamento passa para a fase de consolidação. Nesta etapa os beneficiários acessam créditos para construção de moradias e para o desenvolvimento de atividades produtivas. Além disso, cabe ao INCRA garantir condições de infraestrutura no assentamento, como estradas, acesso à água e energia elétrica. Historicamente, a implementação das políticas de estruturação dos assentamentos, bem como, da oferta dos créditos para as famílias assentadas, não ocorre na celeridade necessária (FIGUEREDO, 2019). Por último, isto é, somente após a consolidação do assentamento, é possível emitir os títulos definitivos, questão controversa em voga neste trabalho.

Entre as possibilidades de títulos definitivos, está o TD, no qual é transferida a propriedade do lote ou parcela para o beneficiário de forma definitiva. Neste processo, o assentado deve pagar um valor ao INCRA que corresponde a uma fração do valor de mercado da área, conforme previsto no artigo 18º da Lei 8.629/1993. O valor é pautado pelo Índice de Valor de Terra Nua para fins de titulação, atualizado anualmente e aprovado pela Instrução Normativa nº 90/2018. O TD não pode ser negociado pelo prazo de dez anos contados a partir

⁷ Atualmente, o processo de cadastro e seleção de candidatos é realizado com base nos artigos 19, 19-A e 20 da Lei nº 8.629 de 1993, alterados pela Lei 13.465 de 2017, observando-se o disposto no Decreto nº 9.311 de 2018, alterado pelo Decreto nº 10.166 de 2019. Os procedimentos são disciplinados ainda pela Instrução Normativa Incra nº 98 de 2019 (INCRA, 2023).

⁸ Contudo, estas regras foram sendo modificadas no decorrer dos anos. Até o ano de 2019 estes documentos eram emitidos com prazo de validade determinado de cinco anos.

⁹ Cabe destacar que essa é uma alteração da legislação, anteriormente exigia-se que o beneficiário residisse no lote.

do momento em que o beneficiário recebeu o CCU. Além disso, deve cumprir algumas obrigações estabelecidas pela legislação.

Outra opção de título definitivo é o CDRU, no entanto, enquanto o TD garante o direito à propriedade, o CDRU garante a posse da área. Além disso, esse tipo de título é concedido gratuitamente e mantém a possibilidade de venda após os dez anos de recebimento do CCU. Contudo, nesse caso, o comprador precisa cumprir com os critérios de elegibilidade do PNRA (PINTO, 2023). Neste sentido, nesta forma de titulação, a terra permanece sob domínio público com garantia de transferência de titularidade em caso de sucessão. Conforme a linha temporal elaborada por Pinto (2023), até o ano de 2017 a regulamentação possibilitava ao beneficiário a escolha do tipo de título definitivo. Todavia, a partir de 2017 os marcos regulatórios sofreram modificações até culminar na previsão do CDRU como título exclusivo para projetos ambientalmente diferenciados (Decreto 10.166/2019).

No entanto, para que o INCRA possa emitir TD ou CDRU para uma área, os assentamentos devem atender a uma série de requisitos entre os quais, a existência de uma planta e um memorial descritivo do imóvel georreferenciado e certificado, o que ainda não é uma realidade para a maioria dos projetos de assentamento do país. Áreas em faixa de fronteira, têm ainda maiores especificidades e necessitam do consentimento do Conselho de Defesa Nacional.

Ainda, no governo Temer foi editada a Medida Provisória 759/2016, convertida na Lei nº 13.465 de 2017 que apresenta modificações de caráter liberal, em diversos aspectos do PNRA, como, por exemplo, na obtenção de terras, na seleção de famílias, na caracterização de assentamentos consolidados e na titulação. Em relação a criação de assentamentos, a análise de Sauer e Leite (2017) aponta como efeito destas alterações legislativas a paralisação das ações de desapropriação de áreas, uma vez que torna esta ação mais onerosa para os cofres públicos num contexto de restrição orçamentária.

Outra alteração importante está relacionada a definição e caracterização de assentamentos consolidados. Passaram a ser compreendidos como consolidados quaisquer assentamentos com quinze anos de criação. Nos casos de assentamentos com esse tempo na data da criação da lei, foram acrescidos três anos para a sua consolidação. Anteriormente, a legislação considerava assentamento consolidado aquele nos quais as famílias beneficiárias tivessem acessado o crédito instalação e o INCRA tivesse concluído os investimentos de infraestrutura. Sauer e Leite (2017) apontam que esta mudança coloca uma série de assentamentos aptos à titulação sem a garantia de acesso às políticas públicas disponíveis. Ainda, possibilita ao INCRA considerar como consolidados assentamentos que não tiveram investimentos estruturais como estradas, pontes, acesso à energia elétrica, água potável, etc. Essas alterações, tinham a finalidade de aumentar a emissão de títulos.

Neste sentido, a titulação é compreendida a partir de distintas narrativas pelos atores. Para alguns, como Leite, Castro e Sauer (2018) a ênfase dada ao processo de titulação definitiva dentro das ações institucionais do Incra representa uma inversão nas prioridades da política fundiária brasileira. O argumento presente no debate acadêmico gira em torno da preocupação de que a emissão massiva de títulos definitivos para os beneficiários da reforma agrária representa uma ampliação da oferta de terras públicas, uma vez que não garante melhorias de condições para este público (ALENTEJANO, 2018). Há ainda a interpretação de que este tipo de orientação evidencia o entendimento institucional da terra enquanto uma mercadoria. Além disso, como observa Alentejano (2018), o processo de titulação não foi alvo de ações prioritárias

dentro do debate da reforma agrária, sobretudo, em termos legais, devido a oposição pública de movimentos sociais, principalmente o MST.

Metodologia

Diante do exposto e dos objetivos do presente artigo, buscou-se identificar as distintas narrativas e atores presentes no debate da titulação. Para tanto, se utilizou a ferramenta de pesquisa na plataforma do Google Notícias para a pesquisa de notícias com os seguintes termos “titulação” e “assentamento” no período de primeiro de janeiro de 2018 a primeiro de janeiro de 2023. Foram encontradas 136¹⁰ notícias relacionadas à temática da titulação em áreas reformadas. Assim, foi possível sistematizar as notícias a partir das suas fontes, quais sejam: informações noticiadas a partir do órgão oficial (INCRA); notícias que se apresentavam em oposição à titulação; outras notícias e, as notícias sobre emissão e entrega de títulos.

Desse modo, foi observado um aumento de notícias sobre titulação nesse período. Assim, as alterações em termos legislativos e políticos a respeito da titulação descritas anteriormente, durante os governos Temer e Bolsonaro, suscitaram um debate sobre a temática a partir de distintas narrativas. Conforme os dados sistematizados, os anos de 2021 e de 2022 apresentaram um crescimento relacionado às notícias sobre entregas de títulos em assentamentos. No entanto, o que chama atenção são os números de matérias no ano de 2022, ano eleitoral. Neste ano, 51% das notícias correspondem a anúncios de entregas de títulos em diferentes locais do país e, dessas fontes, cerca da metade foi publicada pelo site do Incra. Em consonância, as demais notícias também foram crescentes, inclusive, as que se posicionaram contrárias a esta pauta. Sendo assim, observa-se o aumento do debate acerca da titulação a partir de distintas narrativas e, conseqüentemente, visões sobre esse processo, as quais serão apresentadas a seguir.

A titulação em foco

Conforme observado nas notícias sistematizadas, a titulação se apresenta como uma temática crescente nos últimos anos, produto da centralidade dada desde 2016, acentuada no governo Bolsonaro, que oficializa a orientação ao Incra para estimular a emissão de títulos. Assim, diversas modificações legislativas, já citadas, corroboram com essa percepção, bem como, a criação do Programa “Titula Brasil” e demais soluções digitais, como, por exemplo, a Plataforma de Governança Territorial (PGT). Conjuntamente, a criação de uma divisão exclusiva de titulação em assentamentos a partir do Regimento do Incra de 2020 publicado pelo órgão¹¹.

Cabe o destaque que a narrativa institucional considerada nesse trabalho se refere às posições que estavam em consonância com a estratégia do governo da época e, além disso, não foi identificada nenhuma narrativa nesse período que apresentasse argumentos de contraposição. O que se observou foi a defesa da titulação como um direito garantido pela Constituição Federal, conforme a fala do presidente do Incra Geraldo Melo Filho¹²: “*Isso está previsto, não é*

¹⁰ Foram encontradas a partir da ferramenta de busca 216 notícias. Desse total foram excluídas 80 notícias que não apresentavam relação com a temática proposta.

¹¹ <https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/reforma-agraria/titulacao>.

¹² Período de gestão: 17/10/2019 a 21/12/2022.

invenção dessa gestão”¹³. Em outro momento, reivindica que: *“Somos um órgão executor de política pública. Não debatemos ou geramos legislação. Se legalmente um assentamento procura e quer o TD, nós temos a obrigação de conceder”*¹⁴. Associado a isso, algumas declarações do presidente do Incra afirmam que a titulação não havia sido o foco até 2018, devido à ênfase dada para a implantação de assentamentos.

O Programa “Titula Brasil”, celeridade no processo e novos atores

O Programa Titula Brasil foi instituído pelo governo Bolsonaro, a partir da portaria conjunta nº1 de 02 de dezembro de 2020 publicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e assinado por Nabhan Garcia e Geraldo Ferreira de Melo Filho, Secretário Especial de Assuntos Fundiários e Presidente do Incra no período, respectivamente. A justificativa para o programa foi a alta demanda por regularização fundiária e titulação. Neste sentido, o Programa “Titula Brasil” objetivou aumentar a capacidade operacional do Incra ao prever a inclusão de novos parceiros ao Incra por adesão voluntária. Nesse caso, os municípios, a partir da criação do Núcleo Municipal de Regularização Fundiária (NMRF). Conforme as diretrizes do Programa, presentes no Art. 2º da Portaria nº 26 de 2020, as quais podem ser observadas a seguir:

“Art. 2º São diretrizes do programa Titula Brasil: I - aumentar o alcance e a capacidade operacional da política pública de Regularização Fundiária; II - agilizar o procedimento de titulação provisória e definitiva da política de regularização fundiária; III - reduzir o acervo de processos de regularização fundiária pendentes de análise; IV - garantir maior eficiência e celeridade ao processo de regularização fundiária; e V - fomentar boas práticas no federalismo cooperativo com os municípios”.

O processo de inclusão dos municípios na supervisão, regularização e titulação foi acompanhado por uma narrativa institucional encabeçada pelo Incra e representantes do Governo Federal da época como algo positivo. O principal argumento foi a possibilidade de garantir celeridade ao processo.

Neste contexto, a partir de 2021, foi observado o crescimento de matérias que anunciam a criação de NMRF em diferentes locais do país.

*“O que a gente quer é que a pessoa tenha o título para que possa planejar a sua vida. Buscar crédito bancário, gerar emprego e renda, ter poder de compra para fazer o comércio e toda a economia girar. Então esse projeto está sendo muito bem-vindo aqui em Guarapuava”*¹⁵ (Secretário da Agricultura de Guarapuava, no Paraná - PR).

As declarações dos representantes das prefeituras, no geral, estão em concordância com a narrativa institucional e recorrem a argumentos como a possibilidade de geração de renda e emprego para o município a partir da titulação dos assentados.

O título como libertação

¹³<https://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/governo-faz-reforma-agraria-que-pt-e-mst-nunca-quiseram-fazer/>

¹⁴ <https://sul21.com.br/ultimas-noticiaspolitica/2018/07/a-nova-face-da-reforma-agraria-no-brasil/>

¹⁵<https://www.extraguarapuava.com.br/ultimas-noticias/nucleo-de-regularizacao-fundiaria-e-instalado-em-guarapuava/>

Em diversas declarações do então presidente Jair Bolsonaro, foi utilizado o tom de libertação, tanto do Estado quanto do MST. “*É a carta de alforria deles*”, esse foi o termo utilizado algumas vezes para se referir a entrega do título para as famílias assentadas. Do mesmo modo, outros representantes do Incra, como na entrevista do Superintendente do Amapá, em 2019: “*Eu costumo dizer que é a carta de alforria deles. A partir de agora eles vão poder acessar créditos bancários, poder evoluir as suas plantações e alavancar a indústria de produção de alimentos deles*”. Em consonância, em 2020 a então Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Tereza Cristina: “*Hoje vocês têm sua emancipação para terem seus títulos e serem donos de suas vidas. Sejam felizes, produzam muito e tragam seus filhos para darem continuidade ao trabalho de vocês no campo*”¹⁶. Isso também fica evidente em outra entrevista do presidente do Incra, Geraldo Melo Filho, em 2019: “*Na verdade, (os movimentos sociais) nunca quiseram que se titulassem as pessoas, o que, por si, tem uma lógica da manutenção da dependência dessas pessoas*”¹⁷. Este tipo de discurso também foi observado em entrevistas de alguns assentados, principalmente, nas matérias que noticiaram sobre conflitos entre assentados e MST, conforme um trecho retirado da matéria da Gazeta do Povo em 2022:

*“Esse título é o sonho de todos os assentados. Antes, os títulos eram emitidos de forma coletiva e fazia com que a gente ficasse preso a essas pessoas que fazem frente a esses órgãos, a essas classes. Ficava dependente pelo resto da vida. Era uma falsa sensação de liberdade”*¹⁸.

Portanto, a narrativa institucional confere um tom de libertação relacionado à mudança da modalidade de concessão para a de propriedade a partir do TD, mas, diversas vezes, também se refere à relação dos assentados com o MST.

“*Essas pessoas se transformaram em agricultores familiares de verdade*” foi a frase dita por Jair Bolsonaro em coletiva de imprensa próximo ao segundo turno das eleições presidenciais de 2022. A fala do então presidente imprime uma ideia de evolução e desenvolvimento aos sujeitos que deixam de ser assentados a partir do recebimento do título. Além disso, a narrativa do então presidente parece referir ao assentado uma condição inferior ao dizer: “*Demos dignidade aos assentados titulando terras para eles*”¹⁹. Conjuntamente, as matérias analisadas apresentaram algumas posições de assentados em consonância com essa perspectiva. Como pode ser observado nas falas: “*Estou muito alegre, deixou de ser apenas um agricultor, agora sou proprietário*”²⁰ e “*Temos orgulho em dizer que somos brasileiros, fomos assentados e agora proprietários da terra*”²¹.

De maneira semelhante, narrativas de representantes do Incra veem a mudança na condição de assentado para proprietário como benéfica, sobretudo, por relacioná-la a possibilidade de acesso a financiamento bancário, como será detalhado posteriormente.

¹⁶<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-03/ministerio-entrega-titulos-de-terra-familias-de-assentados-no-rs>

¹⁷<https://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/governo-faz-reforma-agraria-que-pt-e-mst-nunca-quiseram-fazer/>

¹⁸<https://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/governo-faz-reforma-agraria-que-pt-e-mst-nunca-quiseram-fazer/>

¹⁹ <https://www.estadao.com.br/economia/reforma-agraria-campanha-eleitoral/>

²⁰<https://mossorohoje.com.br/noticias/42810-incra-entre-113-titulos-de-terra-para-assentados-no-municipio-de-governador-dix-sept-rosado>

²¹<https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/noticias/agricultores-recebem-titulos-definitivos-em-assu-e-mossoro-no-rio-grande-do-norte>

A “contrarreforma agrária”

Conforme narrativa vinculada às notícias analisadas, para os movimentos sociais, principalmente, o MST, durante o Governo Bolsonaro foi constatada a paralisação do PNRA e a ausência de novas desapropriações. A título de exemplo, em dezembro de 2020, representantes do MST, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Contraf) e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) em conjunto com partidos políticos de oposição ao governo Bolsonaro, solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a retomada da criação de novos assentamentos.

O MST considera que a titulação apresenta impactos negativos para os assentados e sociedade em geral. Conforme representantes da direção do MST: “*A titulação hoje é uma contrarreforma agrária. Ela não interessa ao movimento de reforma agrária*”²². A ausência de políticas para o público da reforma agrária foi um aspecto destacado pelos representantes do MST, uma vez que assentamentos sem condições estruturais básicas poderiam estar em vias de titulação.

Contudo esta narrativa também estava presente em outras representações. Na matéria da Folha, no ano de 2021, a Contag indicou que 45% dos assentamentos não apresentavam infraestrutura adequada. Representantes da Contag observam que: “*O Incra só pode titular um assentamento se tiver pelo menos estrada, água, energia e habitação. Tem região onde os assentados vão abrindo suas estradas para poderem transitar*”. Assim, para o MST e algumas organizações sindicais a contrarreforma agrária do Governo Bolsonaro distribuiu Títulos de Domínio sem cumprir as obrigações constitucionais básicas.

No mesmo sentido, a consolidação dos assentamentos foi destacada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), no acórdão nº 959/2021, no qual indica a possibilidade de existir assentamentos considerados consolidados, sem, no entanto, apresentarem estruturas básicas e observa “*em consequência, que seus assentados não tenham suas necessidades básicas e essenciais para uma vida digna atendidas e não mais possam recorrer aos serviços de desenvolvimento de assentamentos prestados por aquele órgão*”.

Além disso, a narrativa do MST denunciou as alterações na legislação que retiraram a possibilidade de escolha pelo tipo de título definitivo, se TD ou CDRU. Considera que a alteração do CDRU como título exclusivo para os assentamentos ambientalmente diferenciados foi uma manobra do governo federal²³. Exemplos desta insatisfação estão presentes na matéria ao jornal Brasil de Fato, em 2021: “*No Maranhão, os movimentos alertam que não foram apresentadas as possibilidades de títulos às famílias, mas sim, imposto o TD...*”²⁴. Algo parecido está presente em outra publicação, no Sul21, que afirma que: “*o INCRA, quando vai nos assentamentos, não coloca o título de Concessão Real de Uso (CDRU) como possibilidade. Ele coloca só o Título de Domínio*”²⁵.

Para o movimento, o CDRU consiste na melhor opção de título definitivo e argumenta que a identidade enquanto assentados fica fragilizada a partir da obtenção do TD. “Deixam de

²²<https://sul21.com.br/ultimas-noticiaspolitica/2018/07/a-nova-face-da-reforma-agraria-no-brasil/>

²³<https://www.seculodiario.com.br/meio-ambiente/titula-brasil-e-parte-do-passar-a-boiada-do-governo-bolsonaro-explica-mst>

²⁴<https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/movimentos-criticam-titula-brasil-e-conduta-de-bolsonaro-em-visita-ao-maranhao>

²⁵<https://sul21.com.br/ultimas-noticiaspolitica/2018/07/a-nova-face-da-reforma-agraria-no-brasil/>

ser assentados e se tornam um agronegocinho”²⁶. Segundo o MST, com o recebimento do TD os assentados deixam de ter acesso às políticas públicas específicas para a categoria de “assentados” e ficam à mercê de uma lógica liberal, o que poderia acarretar dificuldades para a reprodução social dos agricultores.

Além disso, entre os assentados, se observou algumas falas que relatam a ausência de informações, o que gera insegurança com relação ao valor que será cobrado pelo lote. Conforme trecho a seguir publicado em 2019 pelo portal de notícias G1:

“Agora, eles falam que vai dar o título, mas vai ter que pagar. Eu cheguei aqui com 34 anos, agora, já aposentei aqui, estou com 62 anos. Dizem que é para pagar em 20 anos, não se sabe quanto. Como eu vou assumir uma dívida agora que estou aposentado para pagar em 20 anos?”²⁷

Para o MST neste panorama existe ainda a possibilidade de endividamento dos assentados. De maneira semelhante, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) observou que “*além de não investir na criação de novos assentamentos, o Estado irá arrecadar com a cobrança por esses títulos de propriedade*”²⁸.

Ainda no que tange a narrativa da contrarreforma agrária, se observou que uma das principais preocupações de atores como, o MST, as organizações sindicais e pesquisadores, é a possibilidade da reconcentração de terras. Para os atores a promoção da titulação em conjunto com uma política de infraestrutura precária, pode promover um retorno dessas terras ao mercado. O Incra, por sua vez, argumenta que o parágrafo 1º do Artigo 22 da Lei 13.465/2017 impede a venda dos lotes titulados. Entretanto, a venda dos lotes pode ser realizada quando o beneficiário do TD liberar as cláusulas resolutivas. Uma das cláusulas é a não comercialização no prazo de dez anos a partir da data de emissão do CCU. Diante disso, a possibilidade de venda deve ser considerada a longo prazo. Em entrevista ao jornal Brasil de Fato, no ano de 2019, o pesquisador Sérgio Sauer expõe preocupações relacionadas ao avanço da titulação como pauta central do governo de Bolsonaro. Para o pesquisador isso se apresenta como um avanço de uma lógica de privatização das terras. Isto é, a titulação em áreas reformadas pode ter como consequência o retorno dessas áreas ao mercado de terras. Avalia, portanto, que as ações do Governo Federal como parte de uma lógica privatista e ultraliberal.

Segurança jurídica, acesso às políticas públicas:

Os aspectos positivos relacionados ao recebimento do TD se relacionam, na maioria das vezes, à segurança jurídica, uma vez que a propriedade individual da terra, muitas vezes, é um objetivo dos assentados. Conjuntamente, o que se observou nas matérias analisadas foi a possibilidade de ampliação dos créditos disponíveis para os ex-assentados, conforme narrativa de representantes do Governo Federal e do Incra, bem como dos assentados.

Com a entrega dos títulos os assentados almejam a busca por outros tipos de crédito, de maneira independente aos disponibilizados pelo Incra. Sendo assim, observou-se que a

²⁶<https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/titulacao-de-bolsonaro-familias-assentadas-sem-ter-ra-novamente/>

²⁷<https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/29/assentados-do-bela-vista-esperam-ha-30-anos-pela-escritura-da-terra-em-araraquara.ghtml>

²⁸<https://midianinja.org/news/o-truque-de-bolsonaro-para-dizer-que-cuida-do-pequeno-produtor-rural/>

possibilidade de acessar financiamentos sem o intermédio do Incra foi considerado positivo e vantajoso, alguns trechos retirados de diferentes notícias expressam isso:

“Quero buscar financiamentos para tratamento de solo, já que o INCRA não oferece esse tipo de crédito. Atualmente produzo muito pouco por causa desse impasse”.²⁹

*No assentamento, se não tiver um técnico para fazer um projeto você não pode fazer [financiamento]. Por que arrendatário faz projeto e pega dinheiro em banco e a gente é um assentado já com 30 anos – seria mais que um arrendatário – e tem que ficar dependendo do projeto. Tem que arrumar um meio para a gente”*³⁰.

*Com o título, ficará mais fácil conseguir financiamento porque não dependeremos mais do Incra. A própria terra serve como garantia”*³¹.

Ainda, com relação às possibilidades de crédito a partir do acesso ao TD, foi observada a divulgação de uma linha de crédito para os assentados “*com o documento na mão*”. Conforme a informação noticiada no site do Incra em agosto de 2022 foi criado, em parceria com o Banco do Brasil, o Programa Pátria Produtora para incentivar a obtenção de crédito. Assim, foram disponibilizados pelo Banco do Brasil “*todas as linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) para os produtores rurais beneficiários do Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA)*”³². No entanto, em outubro de 2022 o site da instituição, ao noticiar a entrega de títulos definitivos, informa esta linha de crédito como uma oportunidade para famílias tituladas, sem especificar o título considerado, se definitivo ou provisório³³.

Sucessão familiar “sem percalços”

Para representantes do governo federal, do Incra e de alguns assentados, o TD foi considerado uma garantia de transição para as futuras gerações “*sem percalços*”, como citado pelo superintendente do Espírito Santo (ES) em 2022³⁴. Conforme o secretário de Agricultura do município de Linhares (ES), a sucessão familiar permite o “desmembramento” para os filhos seguirem as atividades³⁵. Em consonância, declarações da Ministra do MAPA durante a entrega de títulos no Mato Grosso do Sul (MS) afirmam “*que, com a posse da terra, as famílias podem investir e produzir melhor nas áreas, além de passarem para filhos e netos, garantindo a permanência de gerações no local*”³⁶. Conjuntamente, se observou que a narrativa de alguns assentados titulados nas notícias, em geral, favoráveis à titulação, vão no mesmo sentido: “*É*

²⁹<https://sul21.com.br/ultimas-noticiaspolitica/2018/07/a-nova-face-da-reforma-agraria-no-brasil/>

³⁰<https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/10/29/assentados-do-bela-vista-esperam-ha-30-anos-pela-escritura-da-terra-em-araraquara.ghtml>

³¹<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/07/agricultores-buscam-regularizacao-e-infraestrutura-de-assentamentos.shtml>

³²<https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/noticias/patria-produtora-amplia-credito-para-agricultor-familiar-regularizado>

³³<https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/noticias/beneficiarios-da-reforma-agraria-em-ipanguacu-recebem-titulos-definitivos>

³⁴<https://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/sucessao-familiar-em-assentamentos-indica-futuro-promissor/>

³⁵<https://www.sitedelinhares.com.br/noticias/geral/familias-assentadas-em-linhares-recebem-titulos-de-propriedade-rural>

³⁶<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/governo-federal-entrega-mais-de-2-6-mil-titulos-de-terra-a-agricultores-do-assentamento-itamarati-em-mato-grosso-do-sul>

uma garantia, futuramente, para os meus netos. Temos nossa área para produzir e assegurar um bem maior para todos da família". Assim, conforme as narrativas, o TD parece ser uma segurança para sucessão familiar.

“Invade Brasil” e possíveis conflitos

Nas notícias foi observado que diversos atores avaliam negativamente o Programa “Titula Brasil”. Como se observou na matéria publicada em 2020,³⁷ na qual a Associação Nacional dos Servidores Públicos Federais Agrários (CNASI-AN) expressa a sua preocupação com o formato do programa instituído. Para a entidade (que representa uma porcentagem dos servidores do Incra), a portaria apresenta inconstitucionalidades por atribuir responsabilidades do Incra às prefeituras. A entidade defendeu a recomposição do quadro de servidores e a qualificação dos serviços do Incra. Posteriormente, parlamentares da oposição ao governo Bolsonaro entraram com uma ação na justiça contra o Programa “Titula Brasil” com justificativas semelhantes às da CNASI-AN.

As críticas se estendem no ano de 2021 encabeçadas por representantes do MST, da CNASI-NA, da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef/Fenadsef) e de alguns parlamentares. Estes atores *“afirmam que o Titula Brasil aprofunda o desmonte da autarquia”*³⁸. Além disso, ONGs ambientalistas apelidaram o programa governamental como “Invade Brasil”³⁹.

Para estes atores, a transferência de funções do Incra para os NMRF pode facilitar pressões políticas nos municípios, o que fragiliza os procedimentos e favorece interesses de políticos locais. No mesmo sentido, em 2021, no jornal Brasil de Fato, os representantes do MST encabeçam críticas a esta política entendendo que seu objetivo principal era de *“regularização da grilagem”*⁴⁰.

Assim, em 2022 o MST solicitou a fiscalização dos processos de titulação promovidos pelo Governo Bolsonaro⁴¹ ao Tribunal de Contas da União (TCU), Conselho Nacional de Justiça (CNS), Supremo Tribunal Federal (STF), Procuradoria-Geral da República (PGR) e à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC). Ainda em 2022, foi noticiado o MPF encaminhou para algumas Superintendências Regionais do Incra e prefeituras que aderiram ao Programa Titula Brasil, recomendações quanto à sua execução.

Entre as preocupações acerca dos impactos do Programa, se observou a possibilidade de conflitos entre assentados e movimentos sociais devido às mudanças normativas e o atrativo discurso institucional. Conforme publicado pelo Brasil de Fato em 2022, o pesquisador Paulo Alentejano afirma que *“diante da fragilidade no apoio a esses assentamentos, a expectativa é de que muitos aceitem a titulação e entrem em rota de colisão com os demais”*⁴². Este fato é confirmado em algumas matérias que noticiam conflitos entre assentados. Em 2021 e 2022 são

³⁷<https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/governo-baixa-portaria-que-acelera-titulacao-de-terras-e-legaliza-a-grilagem/>

³⁸<https://www.brasildefato.com.br/2021/02/02/incra-regulamenta-programa-que-terceiriza-titulacao-de-terras-e-favorece-grilagem>

³⁹<https://www.brasildefato.com.br/2021/02/02/incra-regulamenta-programa-que-terceiriza-titulacao-de-terras-e-favorece-grilagem>

⁴⁰<https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/titulacao-de-bolsonaro-familias-assentadas-sem-terra-novamente/>

⁴¹<https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/mst-bolsonaro-engana-sem-terra-com-titulos-fake-para-beneficiar-ruralistas/>

⁴²<https://www.brasildefato.com.br/2022/04/04/titula-brasil-promove-conflitos-de-interesse-grilagem-e-violencia-contra-povos-do-campo>

noticiados conflitos entre assentados e MST causados pelas divergências a respeito da titulação⁴³. O que se observou é que em alguns casos a posição contrária do MST não foi aceita, como relatado por um assentado: *“Tivemos muitos embates com a militância do movimento por isso”*. Nesses conflitos se observou a emergência de outras representações dos assentados, como, por exemplo, Associação de Pequenos Produtores do Assentamento Rosa do Prado, Associação dos Criadores do Pará (Acripará), entre outras, principalmente, locais, favoráveis à emissão dos títulos definitivos.

A imprecisão na definição do tipo de título emitido

Durante o ano de 2022 se observou um crescimento das notícias relacionadas a emissão de títulos. Destaca-se que no período eleitoral o então candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, declarou grandes quantidades de títulos emitidos para assentados da reforma agrária. Neste sentido, se observou que em 2022, especialmente durante o segundo semestre, a narrativa do Governo Federal e de representantes do Incra, apresentaram informações que confundiam a definição de títulos definitivos e títulos provisórios. As notícias, em geral, anunciavam *“títulos de propriedade rural”*⁴⁴, os quais incluíam títulos provisórios e definitivos. Um exemplo é a notícia divulgada no site do Incra intitulada *“Mais de 170 mil documentos de titulação foram expedidos pelo Incra em 2022”*⁴⁵ a qual se refere a emissão de diferentes tipos de documentos de titulação. O mesmo foi observado no título *“Incra inicia entrega de títulos em projeto de colonização criado há 49 anos”*⁴⁶ que noticia a entrega de *“documentos de titulação”* no qual apenas 26 eram Títulos de Domínio.

A imprecisão nas definições dos tipos de título foram observadas em frases como essa: *“O Contrato de Concessão de Uso (CCU), documento de titulação expedido pelo instituto”*, retirada do site do Incra, no qual não se especifica o tipo de título. Notícias publicadas em outros sites também não eram claras.

“A partir de agora, esses beneficiários terão acesso ao título de domínio e posse desses lotes, e isso, vem acompanhado de várias ações como supervisão ocupacional, georreferenciamento e por fim, as análises que serão feitas para o envio da documentação a Brasília para concessão do título definitivo”⁴⁷.

Neste caso, se refere a entrega de títulos provisórios, assim, as narrativas do Incra e do Governo Federal noticiadas neste período muitas vezes são ambíguas quando anunciam a regularização de assentados e a entrega de títulos, sem, no entanto, especificar as informações.

Segundo representantes do MST para a BBC em 2022: *“muitos assentados têm sido levados a acreditar que a CCU reconhece a propriedade dos lotes, mas se frustram ao descobrir que o documento não tem validade no cartório”*⁴⁸. Para representantes do MST e pesquisadores os números divulgados pelo Governo Federal e Incra não eram verdadeiros. As

⁴³<https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/incra-governo-federal-acelera-concessao-titulos-produtores-rurais-mst-contrario/>

⁴⁴<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/governo-federal-entrega-mais-de-2-6-mil-titulos-de-terra-a-agricultores-do-assentamento-itamarati-em-mato-grosso-do-sul>

⁴⁵<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mas-de-170-mil-documentos-de-titulacao-foram-expedidos-pelo-incra-em-2022>

⁴⁶<https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/noticias/ato-inicia-titulacao-no-pec-serra-do-ramalho-criado-ha-49-anos-na-bahia>

⁴⁷<https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-secretario-de-agricultura-acompanha-tecnicos-do-incra-na-entrega-de-contratos-de-concessao-e-uso-da-terra-no-assentamento-ilha-da-liberdade/>

⁴⁸ <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-62087120>

notícias que anunciam a entrega de títulos, para estes atores, se referem, principalmente, à entrega de títulos provisórios. Em consonância com as declarações do MST e pesquisadores, a pesquisadora Pinto (2023) apresenta o tipo e a quantidade de títulos expedidos pelo Incra de 2017 a 2022, os quais demonstram que em 2022 cerca de 80% dos títulos emitidos foram provisórios.

À guisa de conclusão

As narrativas acerca da temática da titulação em áreas reformadas expõem esquemas de justificação distintos. Por um lado, a narrativa de órgãos oficiais, em especial, de representantes do Incra, conjuntamente a representantes do governo federal que reivindicam a garantia constitucional da titulação dos assentados como objetivo final do processo da reforma agrária nacional. Nesse caso se observou o uso de argumentos que evocam o direito à liberdade dos assentados, a ascensão à categoria de agricultor familiar ou produtor rural após a titulação, bem como, o hipotético desenvolvimento econômico desse sujeito. Essas gramáticas, representam uma ordem de grandeza (BOLTANSKI; THÉVENOT, 2020) que têm fundamentação em uma perspectiva liberal, a partir da avaliação de uma radicalização da lógica privatista, que concebe a terra enquanto mercadoria. Para estes atores, a função primordial do Estado está na garantia da propriedade privada, inclusive da terra. Neste sentido, o desenvolvimento das famílias assentadas deve ocorrer a partir da maior inserção ao mercado buscando, a partir da racionalidade capitalista, formas de reprodução social. Do mesmo modo, os impactos distributivos da ação pública com a política de titulação, como a possível concentração fundiária, não são considerados, uma vez que não fazem parte do escopo da ação do Incra.

Por outro lado, foi constatado a existência de outro tipo de gramática, protagonizada pelos movimentos sociais, principalmente o MST, e estudiosos da questão fundiária brasileira. Pode-se dizer que a posição destes atores está ancorada em posições que visualizam a terra de forma distinta. Para estes atores, a terra não deve ser visualizada como mercadoria, tendo funções que vão além da esfera econômico-produtiva. Da mesma forma, o Estado deve se pautar por questões mais amplas, como a preocupação com a desigualdade social, a questão ambiental e o ordenamento produtivo. Neste caso, a oferta de políticas públicas outras que não a concessão de documentos titulatórios é apontada como prioritária.

Como formas de ação, pode-se perceber que enquanto os atores governamentais usaram, com o objetivo de ampliação das capacidades de operação a partir do estabelecimento de convênios com municípios, os NMRF, os movimentos sociais usam outros artifícios disponíveis para frear ou dificultar a estratégia governamental. Neste caso, ao denunciar publicamente nos meios de comunicação e recorrer à justiça, com mobilização de parlamentares.

Em geral, o uso da perspectiva da justificação busca entender como os atores encontram soluções equilibradas para as questões em disputa. Neste sentido, será importante compreender os próximos arranjos uma vez que o jogo de poder foi alterado e os movimentos sociais estão com maior influência no Incra. De modo que se, por um lado, a titulação esteve ausente nas políticas governamentais, por outro, em um período recente, ela emerge a partir de uma lógica liberal. Assim, a política de titulação vai ser mantida ou interrompida? Será possível pensar alternativas para outros modos de titulação?

Referências

- ALENTEJANO, Paulo. A política agrária do governo Temer: a pá de cal na agonizante reforma agrária brasileira? *Revista Okara*, João Pessoa, v. 12, n. 12, p. 2018.
- BOLTANSKI, L. THÉVENOT, L. A justificação: Sobre as economias da grandeza. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2020.
- BRASIL. Lei no 13.465, 11 de julho de 2017. Diário Oficial da União. Brasília, DR, 08 de setembro de 2017, Seção 1, p. 1. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm. Acesso em 10 set. 2023.
- BRASIL. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Brasília, Presidência da República. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13465.htm. Acesso em: 10 dez. 2022.
- BRASIL. Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal. Brasília: Congresso Nacional, 1993. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8629.htm. Acesso em: 16 mai. 2023
- BRASIL. Medida Provisória nº 759, de 22 de Dezembro de 2016. Brasília, Presidência da República. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Mpv/mpv759.htm. Acesso em: 10 dez. 2022.
- FIGUEREDO, C. A política de assentamento rural executada pelo INCRA: os gargalos na implantação e acompanhamento dos projetos de assentamento. Dissertação de mestrado em Planejamento e Governança Pública – UTFPR. 2019.
- INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Instrução Normativa Incri nº 99, de 30 de dezembro de 2019. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-99-de-30-de-dezembro-de-2019-236098411>. Acesso em: 10 dez. 2022.
- INCRA Acesso à terra. Disponível em: <https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/reforma-agraria/acesso-a-terra>. Acesso em: 06/06/2023.
- INCRA Assentamentos. Disponível em: <https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/reforma-agraria/assentamentos> Acesso em: 06/06/2023.
- LEITE, A. Z.; CASTRO, L. F. P.; SAUER, S. A questão agrária no momento político brasileiro: liberalização e mercantilização da terra no estado mínimo de Temer. *OKARA: Geografia em debate*, v. 12, n. 2, p. 247, 2018.
- LUCION, J. Entre solidariedade e justificação: uma sociologia das práticas de economia solidária no sul do Brasil. *Otra Economía*, v. 8, n. 15, p. 152-166, 30 dez. 2014.
- MARQUES, V.P.M.A; FRANÇA, C.G.; DEL GROSSI, M.E. Um retrato da Reforma Agrária na região sul do Brasil com base no Censo Agropecuário 2017. *DRd – Desenvolvimento Regional em debate*. V. 12, ed. esp. (Dossiê), p. 38-64, 2022.
- PINTO, P. M. de B. Assentamentos, titulação e mercado de terras: dimensões da contrarreforma agrária no estado do Rio de Janeiro. Dissertação de no Programa de Pós Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, 2023.
- SAUER, S.; LEITE, A. Z.; TUBINO, L. G. Agenda política da terra no governo Bolsonaro. *Revista da ANPEGE*, v. 16, n. 29, p. 285-318, dez. 2020.